

DOI 10.24412/2686-7702-2022-3-31-46

Туризм в Японии: от падения к восстановлению

О.И. Казаков

Аннотация. В период пандемии 2020–2021 гг. внешний и внутренний туризм в Японии был практически парализован из-за необходимости изолировать людей и таким образом уберечь их от вируса COVID-19. После спада эпидемии и снизившейся опасности заражения в первом полугодии 2022 г. Япония начала принимать всё больше туристов, что стало признаком начавшегося возрождения отрасли. Аналогичный процесс восстановления туризма Япония проходила после 2011 г., когда природно-техногенная авария на АЭС «Фукусима-1» и риск радиационного поражения вызвали резкий отток иностранных гостей. Однако сокращение туристического потока в период поразившего мир COVID-19 оказалось значительно масштабнее. В статье представлены как факты, свидетельствующие о восстановлении туризма в Японии в 2022 г., так и аспекты, тормозящие его развитие. Тем не менее, как представляется, постпандемийное развитие туристической отрасли Японии – это лишь вопрос времени. Между тем российско-японский туризм в 2022 г. оказался заложником военно-политической ситуации в Украине: ухудшение отношений между Россией и Японией из-за этих событий в ближайшие годы или даже десятилетия не будет способствовать сближению двух стран, включая и развитие взаимного туризма.

Ключевые слова: Япония, туризм, российско-японские отношения, мягкая сила, гуманитарные связи, COVID-19.

Автор: Казаков Олег Игоревич, начальник Отдела научного мониторинга, Институт Китая и современной Азии РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Казаков О.И. Туризм в Японии: от падения к восстановлению // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 3. С. 31–46. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-31-46

Tourism in Japan: from decline to recovery

O.I. Kazakov

Abstract. During the 2020–2021 pandemic period the domestic and foreign tourism in Japan was virtually paralyzed due to the need to isolate people from possible exposure of the COVID-19 infection. After the pandemic subsided and the risk of infection decreased in the first half of 2022, Japan began to receive more tourists, which is a sign of the beginning of revival of the country's tourism industry. Japan went through a similar process of tourism recovery after 2011, when the natural and man-made accident at the Fukushima-1 nuclear power plant and the danger of radiation damage caused a sharp outflow of tourists from the country. But the fall in tourist flow during the period of COVID-19 that hit the world turned out to be much deeper. The article presents both facts in favor of the start of tourism recovery in Japan as early as 2022, as well as facts that hinder its development. But it seems that the post-pandemic development of

tourism in Japan is only a matter of time. However, in 2022 Russian-Japanese tourism was held hostage by the military-political situation in Ukraine: the deterioration of relations between Russia and Japan due to Ukrainian events in the coming years or even decades will not contribute to the rapprochement of the two countries, including the development of mutual tourism.

Keywords: Japan, tourism, Russian-Japanese relations, soft power, humanitarian ties, COVID-19.

Author: Kazakov Oleg I., Head of the Department of Scientific Monitoring, Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Kazakov O.I. (2022). Turizm v Yaponii: ot padeniya k vosstanovleniyu [Tourism in Japan: from decline to recovery]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 3: 31–46. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-31-46

Введение

Япония славится своим гостеприимством и высоким уровнем сервиса¹, особенно в сфере туризма². Значимость этой отрасли для Страны восходящего солнца обусловлена не только экономическими, но и идеологическими факторами, поскольку приток иностранных гостей фактически является частью политики «мягкой силы», призванной создавать позитивное отношение к стране и благоприятную для сотрудничества атмосферу в сфере бизнеса, культуры, науки, спорта и др. В то же время, последовательно наращивая в XXI в. туристический потенциал, Япония сталкивается с природными и рукотворными вызовами, которые негативно сказываются на динамике внешнего и внутреннего туризма.

Так, 11 марта 2011 г. в Японии произошло «Великое землетрясение на Востоке Японии» (яп. 東日本大震災, *Хигаси Нихон дайсинсай*), которое сопровождалось мощным цунами. Стихийное бедствие привело к природно-техногенной аварии на АЭС «Фукусима-1» и появлению рисков радиационного заражения её территории и прилегающей морской акватории, следовательно, к опасности для граждан и гостей страны. Причём до сих пор работа по ликвидации последствий этой катастрофы не завершена.

В 2020 г., накануне проведения XXXII летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Япония, как и многие другие страны, столкнулась с широким распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к переносу Олимпиады-2020 на год, а также к локдаунам и ограничениям передвижений людей [Горчакова, Казаков 2020], которые в Японии продлевались до 2022 г. Так, в связи с распространением в мире коронавируса с 28 декабря 2020 г. в Японии был введён запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств. Лишь с марта 2022 г. эти ограничения начали постепенно сниматься для иностранных студентов, технических специалистов и трудовых мигрантов.

В 2022 г. во всех сферах российско-японских отношений произошёл коллапс из-за начатой Россией 24 февраля 2022 г. специальной военной операции в Украине. Это

¹ Используемый для этих целей термин *омотэнаси* (яп. おもてなし) включает в себя японскую философию гостеприимства.

² В Японии в обиходе используются слова *о-кяку-сама* 「お客様」 или *о-кяку-сан* 「お客さん」, которые переводятся как «гость», «клиент», «покупатель», «посетитель». Поэтому и иностранные туристы в Японии воспринимаются как «клиенты» сервисных услуг. При общем высоком качестве обслуживания порой встречаются случаи и негативного отношения японцев к иностранцам.

обстоятельство за короткий период спровоцировало обвал политических, экономических и во многом гуманитарных отношений между двумя странами, включая взаимный туризм. Если сомнений в том, что Япония, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и в мире, будет успешно восстанавливать въездной и внутренний туризм, нет, то перспективы прогрессивного увеличения двусторонних туристических потоков между Россией и Японией пока не просматриваются.

Падение туризма в период 2020–2021 годов

Как отмечалось выше, к XXXII летним Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 г. правительство Японии планировало принять 40 млн иностранных туристов, однако этот показатель не был достигнут по объективным причинам – в начале 2020 г. в мире разразилась эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19³, фактически отменившая проведение Олимпийских игр в 2020 г. и приведшая к их переносу на 2021 г. [Казаков 2020].

Рис. 1. Подтверждённые случаи заражения в Японии, январь – 25 июня 2020 г.

Источник: Updates on COVID-19 in Japan June 25th, 2020 // Ministry of Health, Labour and Welfare. June 26, 2020. URL: <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000643768.pdf> (дата обращения: 22.06.2022).

Ситуацию начала пандемии в Японии в марте 2020 г. наглядно иллюстрирует рис. 1, взятый из презентации «Обновления по COVID-19 в Японии», которая была распространена на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Японии 26 июня 2020 г. Как следует из представленных данных, за указанный период зафиксировано в общей сложности 18 110 подтверждённых случаев заражения и 968 смертей (5,3 % от заражённых). Напомним, что Олимпиаду в Токио планировалось открыть 24 июля 2020 г. В итоге игры пришлось

³ Впервые вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зарегистрирована 31 декабря 2019 г. в г. Ухань, Китай. После этого инфекция стала распространяться по миру.

отменить из-за «первой волны» коронавирусной инфекции в Японии и неблагоприятной динамики её распространения.

Отсутствие иностранных гостей за исключением участников соревнований и ограниченное количество обслуживающего персонала во время Олимпиады 2021 г. заставили кардинальным образом пересмотреть подход к проведению игр. Ревизии пришлось подвергнуть также традиционные бизнес-модели такого рода крупных спортивных мероприятий, ориентированных на массовое очное участие граждан разных стран на стадионах, покупающих билеты, товары и сувениры, обеспечивающих заполнение гостиниц и баров. В связи с этим японцы получили уникальный опыт проведения Олимпийских игр в сложных условиях пандемии, который уже начал активно осмысливаться экспертами (см., например, [Белов 2021]). Кроме того, 21 июня 2022 г. Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио подготовил и представил специальный отчёт, в котором изложена «токийская модель» (*англ.* Tokyo model) проведения Олимпиады, которая должна учитываться в дальнейшем при организации подобных крупномасштабных спортивных мероприятий. В документе перечислены ноу-хау, наработанные во время Олимпийских игр в Токио в 2021 г. в условиях пандемии и летней жары. Авторы отчёта отмечают такие новации, как появление новых городских видов спорта, вынужденную практику дистанционного участия зрителей и онлайн-просмотров соревнований, сокращение расходов на проведение мероприятий и другие⁴.

В свою очередь, статистические данные Японской национальной туристической организации (*англ.* National Tourism Organization, JNTO) демонстрируют следующую динамику туристического потока в Японию с 2020 г. по начало 2022 г. (табл. 1 и 2).

Таблица 1. Общее число туристов в Японии (по месяцам и всего за год).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего
2020	2 661 022	1 085 147	193 658	2 917	1 663	2 565	3 782	8 658	13 684	27 386	56 673	58 673	4 115 828
2021	46 522	7 355	12 276	10 853	10 035	9 251	51 055	25 916	17 720	22 113	20 682	12 084	245 862
2022	17 766	16 719	66 121	139 548	147 046	120 400	–	–	–	–	–	–	–

Источник: 2020, 2021, 2022-nen hōnichi-gai kyakusū (sōsū) (2020, 2021, 2022年 訪日外客数 (総数)) [Количество иностранных гостей, посетивших Японию в 2020, 2021, 2022 гг. (общее количество)] // Японская национальная туристическая организация. URL: <http://www.jnto.go.jp/> (дата обращения: 22.06.2022). (На яп.).

В марте 2020 г. наблюдалось резкое сокращение туристов, а уже через два года, в марте 2022 г., турпоток продемонстрировал заметный прирост (табл. 1). В 2020 и 2021 гг. в Японии резко сократилось число гостей из ряда стран, каждая из которых в 2019 г. «поставляла» в Страну восходящего солнца более 1 млн путешественников. Лидером был Китай с 9,6 млн гостей (табл. 2).

⁴ Tokyo Games organizers call for lessons to be shared // NHK World. 22 June, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220622_01/ (дата обращения: 22.06.2022).

Таблица 2. Количество иностранных туристов в Японии (2019–2021 гг.), чел.; в скобках указан прирост/падение по сравнению с предыдущим годом.

Страна*	Год					
	2019		2020		2021	
Китай	9 594 300	(+14,5 %)	1 069 256	(–88,9 %)	42 239	(–96,0 %)
Республика Корея	5 584 600	(–25,9 %)	487 939	(–91,3 %)	18 947	(–96,1 %)
Тайвань	4 890 600	(+2,8 %)	694 476	(–85,8 %)	5 016	(–99,3 %)
Гонконг	2 290 700	(+3,8 %)	346 020	(–84,9 %)	1 252	(–99,6 %)
США	1 723 861	(+12,9 %)	219 307	(–87,3 %)	20 026	(–90,9 %)
Таиланд	1 318 977	(+16,5 %)	219 830	(–83,3 %)	2 758	(–98,7 %)
Всего**:	31 882 100	(+2,2 %)	4 115 828	(–87,1 %)	245 862	(–94,0 %)

* В табл. указаны страны, для которых количество туристов, посетивших Японию в 2019 г., превышает 1 млн чел. (расположены по убыванию).

** С учётом туристов всех стран.

Источник: 2020, 2021, 2022-nen hōnichi-gai kyakusū (sōsū) (2020, 2021, 2022年 訪日外客数 (総数) [Количество иностранных гостей, посетивших Японию в 2020, 2021, 2022 гг. (общее количество)] // Японская национальная туристическая организация. URL: <http://www.jnto.go.jp/> (дата обращения: 22.06.2022). (На яп.).

В настоящее время спортивная Япония уже оправляется от коронавирусного шока и намечает другие международные спортивные мероприятия. Например, в июле 2022 г. совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (*англ.* International Amateur Athletics Federation, IAAF) выбрал Токио хозяином чемпионата мира по лёгкой атлетике 2025 г. Как сообщается, ведущие легкоатлеты мира, которые примут участие в этом спортивном мероприятии, вернутся на объекты прошлогодних Олимпийских игр, таких как Олимпийский стадион в Токио. Кроме того, чемпионат будет ознаменован столетним юбилеем Японской ассоциации легкоатлетических федераций (*англ.* Japanese Association of Athletics Federations, JAAF)⁵.

Проведение международных массовых мероприятий в Японии выстраивается в тенденцию. Так, на генеральной ассамблее Международного бюро выставок 23 ноября 2018 г. было объявлено, что выставка Expo 2025 состоится в г. Осака, Япония⁶. В октябре 2020 г. Японская ассоциация Всемирной выставки 2025 г. (*англ.* Japan Association for the 2025 World Exposition) запустила программу «Team Expo 2025», которая представляет собой инициативу, направленную на создание идеального общества будущего с привлечением самых разных участников, что совпадает с темой Expo-2025 – «Создание общества будущего для нашей жизни»⁷.

Кроме того, 22 марта 2022 г. в Японии прошла презентация официального талисмана Всемирной выставки 2025 г. В нем развитие получил логотип Expo 2025, который был

⁵ Tokyo to host 2025 World Athletics Championships. URL: <https://worldathletics.org/news/press-releases/tokyo-2025-world-athletics-championships> (дата обращения: 15.07.2022).

⁶ Одним из кандидатов на место проведения ЭКСПО-2025 был г. Екатеринбург с темой «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений».

⁷ “TEAM EXPO 2025” Program Co-creation Partners Registered (May 2022) // expo2025.or.jp. 2022.06.08. URL: <https://www.expo2025.or.jp/en/news/news-20220608/> (дата обращения: 15.07.2022).

«вложен» в руки «водяного» существа. Так создатели образа замыслили объединить эмблему Expo 2025 с водной тематикой⁸, поскольку г. Осака традиционно именуется «городом воды»⁹ (рис. 2). Уже в июле 2022 г. в Японии прошли мероприятия, посвящённые тому, что до открытия Expo-2025 в г. Осака осталось 1000 дней. По этому случаю в Токио премьер-министр Кисида Фумио заявил, что Японии необходимо преодолеть серьёзные проблемы, с которыми она сталкивается дома и за рубежом, такие как пандемия коронавируса и конфликт в Украине. Он сказал, что хочет использовать выставку как возможность для Японии взять на себя инициативу в решении ряда социальных проблем с помощью самых современных технологий¹⁰. Выставка Expo 2025 Osaka Kansai пройдёт с 13 апреля по 13 октября 2025 г. в г. Осака.

Рис. 2. Презентация 22 марта 2022 г. официального талисмана всемирной выставки Expo-2025, г. Осака.

Источник: Nikkei, 22 March, 2022. URL: <https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF175Z40X10C22A3000000/>

Как представляется, правительство Японии прилагает максимум усилий для преодоления последствий пандемии и выхода на ставший уже традиционным доковидный режим приёма иностранных гостей – как обычных туристов, так и участников различных международных мероприятий, проводимых на территории Японии с целью пропаганды достижений страны.

⁸ Design of the Official Mascot of Expo 2025 Osaka, Kansai Decided // Ministry of Economy, Trade and Industry. March 22, 2022. URL: https://www.meti.go.jp/english/press/2022/0322_001.html (дата обращения: 15.07.2022).

⁹ Считается, что в эпоху Мэйдзи (1868–1912) приспособленность г. Осака для экспортной торговли привела к тому, что рядом с реками и портом были построены крупные фабрики, а сам город стал называться «городом воды». Это образное название продолжает использоваться сегодня, поскольку около 10 % территории города находится под водой.

¹⁰ Japan marks 1,000 days to EXPO 2025 Osaka, Kansai // NHK World. July 18, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220719_01/ (дата обращения: 19.07.2022).

Начало восстановления туризма в 2022 году

По данным Всемирной туристской организации ООН (*англ.* United Nations World Tourism Organization, UNWTO), число международных туристских посещений стран в первом квартале 2022 г. выросло на 182 % по сравнению с тем же периодом 2021 г.: с 41 млн до 117 млн посещений. В восстановлении отрасли лидируют Европа и Америка¹¹. В то же время в Японии наблюдается аналогичная тенденция. Это связано прежде всего с уменьшением количества заражений COVID-19, успехами вакцинации в самой Японии и уже полученным опытом борьбы с пандемией.

Нельзя не вспомнить, что 28 декабря 2020 г. в Японии был введён фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с распространением коронавируса. С марта 2022 г. ограничения постепенно снимаются, в первую очередь, для иностранных студентов, технических специалистов и тех, кто приезжает по рабочей необходимости. Установлена, однако, квота на въезд – не более 10 тыс. туристов в день. С 10 июня 2022 г. Япония ослабляет коронавирусный контроль на границе, чтобы после двухлетнего перерыва начать приём зарубежных туристов из 98 стран (включая Россию) и регионов с низким уровнем заражения. Тем не менее общее число гостей из-за рубежа ограничено 20 тыс. в день. Кроме того, на первом этапе снятие запретов коснётся групповых туристических туров¹². С конца мая Япония уже начала в тестовом режиме принимать небольшие группы путешественников из Австралии, Сингапура, США и Таиланда.

Тем не менее через месяц после снятия ограничений Агентство иммиграционных служб Японии (*англ.* Immigration Services Agency of Japan) сообщило, что за это время в страну с экскурсионными целями прибыло лишь около 1,5 тыс. иностранных туристов. Общее число въехавших в Японию за этот период составило примерно 484 тыс. человек, т.е. 12 тыс. человек в день, или около 60 % от верхнего предела в 20 тыс., ранее установленного правительством. Из почти полумиллиона приезжих 60 % – граждане Японии, большинство иностранцев – бизнесмены или студенты¹³.

Японские чиновники связывают такое низкое число визитёров с длительным процессом, необходимым для поездки: туристам необходимо получить экскурсионную визу и предоставить отрицательный результат ПЦР-теста; путешествовать можно только в рамках групповых туров, которые менее популярны у западных туристов, чем индивидуальные. Японские эксперты считают, что правила въезда должны быть смягчены, поскольку туризм имеет большое значение для восстановления японской экономики, которая сильно пострадала от пандемии. Кроме того, медицинская система страны должна быть улучшена, чтобы большее количество иностранных туристов могло въезжать в страну и пребывать там с гарантией безопасности¹⁴.

¹¹ Международный туризм вырос почти втрое в I квартале // Интерфакс. 10 июня 2022. URL: <https://www.interfax.ru/world/845795> (дата обращения: 20.06.2022).

¹² Kamata Tomoko. Japan to reopen borders to foreign tourists // NHK World. May 27, 2022. URL: <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/2004/> (дата обращения: 20.06.2022).

¹³ Only 1,500 foreign tourists visit Japan in month since reopening // NHK World. July 24, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220724_10/ (дата обращения: 25.07.2022).

¹⁴ Ibid.

В начале июля 2022 г. Японию накрыла «седьмая волна» коронавирусной инфекции. Эксперты считают, что всплеск заболеваемости в середине года может быть частично объяснён распространением подварианта Omicron BA.5, который считается более трансмиссивным, чем предыдущие штаммы. Однако введение ограничений в Японии не планируется. По мнению чиновников, преодолеть нынешний подъём заболеваемости можно будет с помощью тестирования, вакцинации и тщательного выполнения основных профилактических мер¹⁵. В Японии число новых заражений 13 июля 2022 г. перешагнуло порог в 100 млн, а 27 июля количество заболевших превысило 200 млн человек¹⁶. Динамика заражений в мае, июне и июле свидетельствует о колоссальном нарастании интенсивности инфицирования в последнее время (рис. 3).

Рис. 3. «Седьмая волна» коронавирусной инфекции.

Источник: Shinki yōsei-sha-sū no suii (Nichibetsu) (新規陽性者数の推移 (日別) [Динамика количества новых положительных случаев (по дням)] // URL: <https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html> (дата обращения: 01.08.2022). (На яп.).

Несмотря на приход «седьмой волны» и рост нагрузки на медицинские учреждения, правительство Японии несколько изменило политику противостояния пандемии: акцент сделан не столько на ужесточении каких-либо ограничений, сколько на сохранении в стране социальной и экономической деятельности¹⁷.

Япония продолжает активные действия по защите населения от распространяющейся коронавирусной инфекции. В частности, в июле 2022 г. Министерство здравоохранения Японии (*англ.* Ministry of Health, Labour and Welfare) во избежание дефицита, подобного тому, который возник во время пандемии, приняло решение поддержать отечественные разработки вакцин от восьми типов инфекционных заболеваний. В дополнение к прививкам

¹⁵ Head of expert panel: Japan is undergoing new wave of coronavirus infections // NHK World. July 11, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220711_28/ (дата обращения: 15.07.2022).

¹⁶ COVID 7th wave strains Japan medical services // NHK World. July 27, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220727_40/ (дата обращения: 30.07.2022).

¹⁷ Govt. to introduce new system to combat BA.5 // NHK World. July 29, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220729_09/ (дата обращения: 30.07.2022).

от гриппа H1N1 и коронавируса министерство планирует подготовить вакцины против «оспы обезьян» (*англ.* monkeypox), которая сейчас распространяется в основном в Европе и Северной Америке, лихорадки Зика и четырёх других инфекционных заболеваний. Министерство будет приглашать фармацевтические фирмы и профильные НИИ для реализации проектов развития, которые в свою очередь будут финансироваться Стратегическим центром передовых биомедицинских исследований и разработок вакцин (*англ.* Strategic Center of Biomedical Advanced Vaccine Research and Development for Preparedness and Response), созданным правительством в марте 2022 г. для обеспечения готовности и реагирования¹⁸.

Среди других негативных факторов, способных тормозить развитие туризма, можно отметить выявленный в Токио в середине июля первый случай заболевания новой болезнью – «оспой обезьян». Проживающий в Токио 30-летний мужчина отправился в Европу в конце июня и вернулся в Японию в середине июля. Сообщается, что, находясь в Старом свете, он контактировал с человеком, заражённым вирусом. Губернатор Токио Коикэ Юрико подтвердила этот случай на пресс-конференции 25 июля и подчеркнула, что органы здравоохранения Токио успешно координируют свои действия, чтобы оперативно сообщать об инфекциях. Чиновник призвала не слишком беспокоиться о вирусе, но не забывать дезинфицировать руки и обращаться к врачу при подозрении на заражение¹⁹.

По данным Всемирного экономического форума (*англ.* World Economic Forum), Япония в 2021 г. впервые вышла на первую строчку мирового рейтинга туристических направлений по Индексу развития путешествий и туризма (*англ.* Travel & Tourism Development Index, TTDI), получив признание за свои природные и культурные ресурсы, общественный транспорт и высокий уровень гигиены²⁰.

В исследовании отмечается, что помимо США (2-е место) в первую десятку стран входят страны Европы и Евразии, или Азиатско-Тихоокеанского региона. Япония возглавляет рейтинг, а соседние региональные экономики – Австралия и Сингапур – занимают 7-е и 9-е места соответственно. Между тем Италия вошла в топ-10 2021 г., поднявшись с 12-го места в 2019 г., а Канада опустилась с 10-го на 13-е место соответственно. В десятку лидеров входят также Испания (3-е место), Франция (4-е место), Германия (5-е место), Швейцария (6-е место) и Великобритания (8-е место). Вьетнам стал передовиком по улучшению показателей (+4,7 %, подъем с 60-го на 52-е место) в общем индексе, в то время как Индонезия (+3,4 %, с 44-го на 32-е место) и Саудовская Аравия (+2,3 %, с 43-го на 33-е место) продемонстрировали чуть менее впечатляющий подъем. Между тем Малайзия (-3,0 %, с 29-го на 38-е место), Индия (-2,6 %, с 46-го на 54-е место) и Монголия (-2,1 %, с 76-го на 84-е место) продемонстрировали наибольшее снижение рейтинга. Также в исследовании отмечается влияние событий в Украине на всю туристическую отрасль: «Подобные глобальные потрясения приносят дополнительную

¹⁸ Japanese govt. to back vaccine development for 8 types of infectious diseases // NHK World. July 6, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220706_30/ (дата обращения: 15.07.2022).

¹⁹ Japan's first case of monkeypox confirmed // NHK World. July 25, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220725_43/ (дата обращения: 25.07.2022).

²⁰ Lauren Uppind and Maksim Soshkin. Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future // World Economic Forum. 24 May, 2022. URL: <https://www.weforum.org/reports/travel-and-tourism-development-index-2021> (дата обращения: 20.06.2022).

нестабильность и экономические потрясения в сектор (путешествий и туризма – *О.К.*) и могут иметь долгосрочные последствия для его развития, как это произошло с пандемией»²¹.

Япония устремлена в будущее. Она постоянно развивается, в том числе совершенствуя методы управления сферой туризма и внедряя передовые технологические решения. Так, например, в преддверии «постковидного туристического сезона» международный аэропорт Кансай, расположенный недалеко от городов Осака, Киото и Кобэ, оснащает сотрудников 250-ю портативными устройствами для перевода – Pocketalk компании Sourcenext. Предполагается, что гаджет поможет обеспечить более тесную связь с гостями Японии и тем самым будет способствовать повышению гостеприимства в аэропорту, выступающем т.н. воротами для путешественников, количество которых, как ожидается, увеличится в преддверии выставки Osaka Expo 2025 и после неё²².

Японское агентство по туризму (*англ.* Japan Tourism Agency) сообщило, что в мае 2022 г. число заселений в японских отелях составило 37,79 млн, что на 82,3 % больше, чем годом ранее. Даже при таком очевидном подъёме показатели мая 2022 г. были на 26,5 % ниже, чем в аналогичный период 2019 г. Такой резкий подъём произошёл в период с начала пандемии, когда Япония отпраздновала первые весенние праздники без ограничений COVID-19. При этом позитивный вклад внесла государственная программа субсидирования поездок. В то же время отрасли ещё предстоит пройти определённый путь, чтобы вернуться к допандемическому уровню²³.

Характерно, что Япония уже проводит кампанию по привлечению туристов из других стран. Так, в Китае японские официальные лица в начале июля провели мероприятие по презентации о. Окинава с целью привлечь китайских туристов в префектуру на юге Японии после того, как КНР в будущем ослабит ограничения на поездки²⁴. Событие было организовано посольством Японии в Пекине и пекинским офисом правительства префектуры Окинава. В мероприятии, на котором также отмечалось 50-летие нормализации дипломатических отношений двух стран, приняло участие более 100 китайцев. В частности, зрители в режиме онлайн смотрели, как окинавские группы исполняют традиционную музыку Рюкю, которая восходит к эпохе одноименного королевства на о. Окинава²⁵.

Между тем впервые за три года 1 июля 2022 г. был успешно открыт летний традиционный сезон восхождений на самую высокую японскую гору Фудзи (высота – 3776 м) для троп в преф. Яманаси, причём без каких-либо ограничений, связанных с мероприятиями по борьбе с коронавирусом²⁶.

²¹ Ibid.

²² 250 Pocketalk® W Translation Devices Donated to Enhance Multilingual Services for Inbound Travelers at KIX // Airports Council International (ACI) Asia-Pacific. June 1, 2022. URL: <https://www.aci-asiapac.aero/media-centre/news/250-pocketalk-r-w-translation-devices-donated-to-enhance-multilingual-services-for-inbound-travelers-at-kix> (дата обращения: 20.06.2022).

²³ Japan hotel stays jumped in May // NHK World. June 30, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220630_40/ (дата обращения: 07.07.2022).

²⁴ В соответствии с политикой «нулевой терпимости» Пекина к COVID (zero-COVID), китайское правительство запретило своим гражданам участвовать в зарубежных групповых турах.

²⁵ Tourism event showcasing Okinawa held in Beijing // NHK World. July 2, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220703_02/ (дата обращения: 07.07.2022).

²⁶ Mt. Fuji trails open in Yamanashi Prefecture // NHK World. July 1, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220701_26/ (дата обращения: 01.07.2022).

Также спустя три года в древней японской столице г. Киото 17 июля 2022 г. состоялся праздник Гион. Считается, что фестиваль возник более 1000 лет назад, чтобы молиться за прекращение эпидемий. В этот раз по улицам города проследовали 23 повозки, примерно 140 тыс. человек выстроились вдоль улиц, чтобы полюбоваться этим шествием²⁷. Подобные традиционные фестивали в Японии, которые в период коронавирусной изоляции не проводились, крайне популярны в стране, и их возвращение в жизнь японцев – важный фактор её нормализации.

Привлекательности туризма в Японию в 2022 г. добавляет и удешевление иены: если 1 января 2022 г. курс равнялся 115 иенам за долл., то в июле 2022 г. он опустился почти до 140 иен за долл.²⁸. Достаточно дорогая для туристов страна, в этом случае Япония выглядит более доступной, хотя на самом деле там наблюдается рост цен на многие товары, включая продуктовые.

В частности, опрос, проведённый Банком Японии (*англ.* Bank of Japan) в июле 2022 г., показал, что респонденты всё больше ощущают влияние роста цен. Доля информантов, считающих, что цены поднялись за прошедший год, была самой высокой за последние 14 лет – 89 %, что на 7,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе. Последнее ежеквартальное анкетирование Банка Японии проводилось в течение одного месяца до 1 июня 2022 г. и охватило почти 2200 человек по всей стране в возрасте от 20 лет. Оценивая уровень цен через год, 87,1 % предположили ещё больший их рост, что на 2,8 пункта выше предыдущих данных и является самым высоким показателем примерно за 14 лет²⁹.

О дальнейшем повышении цен на продукты питания также свидетельствует частный опрос кредитно-исследовательской компании Teikoku Databank, которая в июле 2022 г. опросила 105 крупнейших отечественных производителей продуктов питания и напитков. Результаты показали, что по состоянию на конец июня 2022 г. около 70 % фирм повысили или планируют поднять цены в течение этого года. В целом будет затронуто более 15 тыс. товаров, в среднем рост составит 13 %. Одна из причин – резкое падение иены. Компания прогнозирует, что количество товаров с более высокими ценниками в конечном итоге превысит 20 тыс.³⁰

К тому же аномальная жара в июне 2022 г.³¹, установившаяся в столичном регионе Японии после окончания необычайно короткого сезона дождей, помноженная на энергетические проблемы страны, создаёт немало проблем для всех проживающих на этой территории. Япония, в своей многовековой истории привыкшая к стихийным бедствиям, в этот раз испытывает стресс из-за дефицита электроэнергии, которая во многом используется в жаркое время в различных системах климат-контроля. По мнению японской стороны, цены на уголь и нефтепродукты, такие как бензин, выросли в 2022 г. из-за конфликта в Украине, который привёл к ограничениям поставок. Соответственно, выросли

²⁷ First floats parade in three years at Gion Festival in Kyoto // NHK World. July 17, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220718_02/ (дата обращения: 17.07.2022).

²⁸ Курс иены // Banki.ru. URL: <https://www.banki.ru/products/currency/jpy/> (дата обращения: 07.07.2022).

²⁹ BOJ survey shows more people feeling impact of higher prices // NHK World. July 6, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220706_25/ (дата обращения: 07.07.2022).

³⁰ Survey: More price hikes for food, beverages in Japan // NHK World. July 6, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220706_26/ (дата обращения: 07.07.2022).

³¹ В 2022 г. температурные показатели в июне побили рекорд за период с начала 1875 г., когда начали вести такого рода статистику.

цены на электроэнергию и газ. Правительство Японии будет следить за тем, как пандемия коронавируса, ситуация в Украине и тенденции в мировой экономике могут повлиять на движение цен³². Токио вынужден реагировать на украинские события по всем направлениям, включая политику и экономику, поскольку последствия спецоперации напрямую затронули Японию (см., например, [Горячева 2022]).

Отметим также, что 19 июля 2022 г. компания Henley & Partners представила результаты Индекса паспортов на третий квартал 2022 г., который основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (*англ.* International Air Transport Association, IATA). Именно Япония заняла первое место в этом рейтинге по числу (193) безвизовых направлений (или с визой по прибытии), открытых для держателей её паспортов. Сингапур и Южная Корея поделили второе место с результатом 192 безвизовых направлений. Однако в настоящее время владельцы паспортов стран-лидеров неохотно пользуются широкими возможностями. Так, согласно последней статистике IATA, за всю 17-летнюю историю индекса, международный пассажирский спрос в АТР достиг лишь 17 % от допандемийного уровня (в пандемию он был ниже 10 %). Эта цифра отстаёт от глобальной тенденции – Европа и Северная Америка восстановились примерно до 60 %³³. Тем не менее именно граждане Японии могут посещать другие страны с минимумом усилий со своей стороны, что заметно контрастирует, например, с аналогичными возможностями россиян: РФ в этом индексе находится на 50-м месте с показателем 119 направлений³⁴.

Туризм в российско-японских отношениях

Как представляется, туризм в двусторонних отношениях выступает одним из показателей «мягкой силы», когда увеличение взаимного туристического потока говорит об интересе каждой из стран к своему визави. В российско-японских отношениях ситуация усложнялась дороговизной Японии для россиян, хотя многие из них с интересом относятся к Стране восходящего солнца и являются для неё потенциальными туристами.

В РФ, как и в Японии, постепенно снимаются ограничения на перемещения. Так, оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение об отмене с 15 июля 2022 г. эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями Правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р. Ранее оперативным штабом в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня 2022 г. ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, при этом продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта³⁵.

³² Japan's producer prices rise for 16th straight month // NHK World. July 12, 2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220712_18/ (дата обращения: 15.07.2022).

³³ Индекс паспортов Henley: Европа навёрстывает упущенные возможности, Азия – не торопится // Henley & Partners Holdings Ltd. URL: <https://ru.henleyglobal.com/newsroom/news/henley-passport-index-2022-q3/> (дата обращения: 22.07.2022).

³⁴ Ibid.

³⁵ Россия снимает ограничения на пересечение границы, введённые ранее в связи с распространением COVID-19 // Правительство России. 04.07.2022. URL: <http://government.ru/news/45910/> (дата обращения: 07.07.2022).

По данным Японской национальной туристической организации, Японию в 2019 г. посетили 120 тыс. россиян, а в 2021 г. число визитов сократилось до 3,7 тыс., т.е. более чем в 32 раза (табл. 3). Очевидно, что такой разрыв не мог не сказаться на гуманитарных связях между странами, которые просто обвалились. Кроме того, доля туристов из России на фоне всего туристического потока в Японию продолжает оставаться крайне малой: 0,38 % в 2019 г., 0,5 % в 2020 г. и 1,5 % в 2021 г.

Таблица 3. Количество российских туристов в Японии (2019–2021 гг.), чел.; в скобках указан прирост/падение по сравнению с предыдущим годом.

Страна	Год					
	2019		2020		2021	
Россия	120 043	(+26,6 %)	22 260	(–81,5 %)	3 723	(–83,3 %)
Всего*:	31 882 100	(+2,2 %)	4 115 828	(–87,1 %)	245 862	(–94,0 %)

* С учетом туристов всех стран.

Источник: 2020, 2021, 2022-nen hōnichi-gai kyakusū (sōsū) (2020, 2021, 2022年 訪日外客数 (総数)) [Количество иностранных гостей, посетивших Японию в 2020, 2021, 2022 гг. (общее количество)] // Японская национальная туристическая организация. URL: <http://www.jnto.go.jp/> (дата обращения: 22.06.2022). (На яп.).

Сокращался также поток японских туристов в Россию: с 112 тыс. в 2019 г. до 3,4 тыс. в 2021 г. (табл. 4). В 2021 г. количество россиян, посетивших Японию, и японцев, путешествующих по России, снизилось до паритетного уровня: до 3,7 тыс. и 3,4 тыс. человек соответственно (табл. 3, 4).

Таблица 4. Количество японских туристов в России (2019–2021 гг.), тыс. чел.; в скобках указан прирост/падение по сравнению с предыдущим годом.

Страна	Год					
	2019		2020		2021	
Япония	112	(+6,7 %)	12,8	(–88 %)	3,4	(–73 %)
Всего*:	505	(–12 %)	97,8	(–81 %)	100,1	(+2,3 %)

* С учетом туристов всех стран.

Источник: Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/23457> (дата обращения: 01.08.2022).

Отметим также заявленный в связи с украинскими событиями уход из России ряда японских компаний. Однако, по данным Teikoku Databank, к 19 июня 2022 г. из 168 японских компаний только 4 (2,4 %) приняли решение о прекращении деятельности в стране. И это самый низкий показатель среди стран «Большой семёрки». В целом, 74 японские компании (40 %) решили либо прекратить, либо приостановить деятельность в РФ³⁶. Хотя массового выхода японских компаний из России пока не наблюдается, но поддержка Японией

³⁶ Less than 3% of Japan firms exiting Russia, lowest among G-7: survey // The Mainichi. June 26, 2022. URL: <https://mainichi.jp/english/articles/20220626/p2g/00m/0bu/008000c> (дата обращения: 20.07.2022).

антироссийских санкций и общая атмосфера в двусторонних отношениях в настоящее время не способствуют развитию японского бизнеса в Российской Федерации, что, очевидно, приводит к сокращению визитов японских бизнесменов в страну.

Нельзя не отметить, что 10 июня 2022 г. РФ вышла из Всемирной туристской организации (*англ.* United Nations World Tourism Organization, UNWTO)³⁷. СССР вступил в организацию в 1975 г., а после 1991 г. Россия оставалась в ней как правопреемница Советского Союза. UNWTO приостановила членство РФ в конце апреля 2022 г. из-за эскалации ситуации в Украине. По мнению российской стороны, выход из UNWTO не повлияет на развитие отечественной туристической отрасли³⁸. В то же время членство в организации имеет имиджевое для страны значение. Кроме того, UNWTO выполняет также аналитическую работу по оценке разных аспектов мирового туризма. В этом свете выход России из UNWTO может опосредовано привести к негативным последствиям если не для внутреннего, то для иностранного туризма.

Пример Японии показателен: именно создание в стране эффективной туристической инфраструктуры и многочисленных услуг для туристов и путешественников способствует развитию как внутреннего туризма, который в том числе выполняет образовательную и воспитательную функции для японских школьников, которые знакомятся в туристических поездках со своей страной³⁹, так и внешнего туризма, способствующего созданию позитивного имиджа Японии в рамках политики «мягкой силы».

Заключение

Японская туристическая отрасль после тяжёлого застоя из-за локдаунов 2020–2021 гг. и первой половины 2022 г. начинает медленно выходить из кризиса. При благоприятном исходе борьбы с эпидемией COVID-19 до конца 2022 г. страна продемонстрирует позитивную динамику в этой индустрии, несмотря на «седьмую волну» и новые вызовы в виде дефицита энергии и повышения цен. С 2024 г. следует ожидать уже прогрессивного роста количества иностранных туристов, способствующих подъёму экономики Японии. Это будет, в частности, стимулировать восстановление политики «мягкой силы» страны. В настоящее время нет каких-либо серьёзных препятствий для постепенного восстановления туристического потока в Японию из большинства стран, включая и Китай, отношения с которым у Токио продолжают оставаться крайне натянутыми. Необходимо также учитывать, что риски региональных военно-политических конфликтов в АТР, которые могут сломать благоприятный сценарий развития туристической отрасли, пока ещё высоки.

Япония прилагает усилия для формирования будущего уже сегодня, что является позитивной повесткой, которая создаёт благоприятные предпосылки для системного возвращения страны к «нормальной жизни». При этом акцент делается не на введении

³⁷ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2022 № 1533-р // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206100063> (дата обращения: 20.06.2022).

³⁸ В Кремле считают, что выход РФ из UNWTO не повлияет на развитие туризма страны // Интерфакс. 27.04.2022. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/87324/> (дата обращения: 20.06.2022).

³⁹ Как представляется, воспитание патриотизма в Японии опирается прежде всего на пропаганду успехов самой Японии, а не на критику других стран. Причём внутренний туризм играет в этом процессе важную роль.

ограничений, а на сохранении социальной и экономической активности, которая сильно пострадала в результате локдаунов.

К сожалению, ситуация в российско-японских отношениях, которая в настоящее время все больше характеризуется деградацией [Нелидов 2020; 2022] и «обнулением», не даёт поводов для позитивного прогноза относительно восстановления туристического потока как из России в Японию, так и в противоположном направлении. Очевидно, что только после завершения украинского кризиса в двусторонних отношениях начнёт выстраиваться новая реальность, которая и будет определять постукраинские контуры взаимодействия России и Японии в разных сферах. Не исключено, что на фоне кризиса политических и экономических отношений гуманитарные связи, как это происходило между СССР и Японией в годы холодной войны, претерпят существенные изменения, причём с высокой степенью вероятности – в худшую сторону. В связи с этим перед странами с неизбежностью встанет задача формирования новой позитивной повестки двусторонней дипломатии практически с «нуля».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Белов А.В. Предварительные итоги «тихой» олимпиады в Токио // Японские исследования. 2021. № 4. С. 62–78. DOI: 10.24412/2500-2872-2021-4-62-78

Горчакова Т.Е., Казаков О.И. К вопросу о влиянии COVID-19 на ситуацию в Японии и российско-японские отношения (2020 г. – первая половина 2021 г.) // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 2. С. 66–77. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-2-66-77

Горячева Е.А. Политика кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисида в контексте кризиса на Украине // Современная научная мысль. 2022. № 3. С. 134–140. DOI: 10.24412/2308-264X-2022-3-134-140

Казаков О.И. Иностраный туризм Японии накануне Олимпийских игр 2020 года // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 1. С. 81–96. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10007

Нелидов В.В. Новая неопределённость в российско-японских отношениях // Японские исследования. 2020. № 4. С. 119–136. DOI: 10.24411/2500-2872-2020-10031

Нелидов В.В. «Порочный круг» российско-японских отношений: сдерживающие факторы и перспективы улучшения // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 1. С. 39–52. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-39-52

REFERENCES

Belov A.V. (2021). Predvaritel'nyye itogi «tikhoj» olimpiady v Tokio [«Quiet» Olympics in Tokyo and its preliminary results]. *Yaponskiye issledovaniya [Japanese Studies in Russia]*, 2021, 4: 62–78. (In Russian). DOI: 10.24412/2500-2872-2021-4-62-78

Gorchakova T.E., Kazakov O.I. (2021). K voprosu o vliyani COVID-19 na situatsiyu v Yaponii i rossiysko-yaponskiye otnosheniya (2020 g. – pervaya polovina 2021 g.) [On the question of the impact of COVID-19 on the situation in Japan and Russian-Japanese relations (2020 – first half of 2021)]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 2021, 2: 66–77. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2021-2-66-77

Goriacheva E.A. (2022). Politika kabineta prem'yer-ministra Yaponii Fumio Kisida v kontekste krizisa na Ukraine [Policy of the cabinet of japanese prime minister Fumio Kishida in

the context of the crisis in Ukraine]. *Sovremennaya nauchnaya mysl'*, 2022, 3: 134–140. DOI: 10.24412/2308-264X-2022-3-134-140

Kazakov O.I. (2020). Inostrannyu turizm Yaponii nakanune Olimpiyskikh igr 2020 goda [Japan's inbound tourism on the eve of the 2020 Olympic Games]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [*East Asia: Facts and Analytics*], 1: 81–96. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10007

Nelidov V.V. (2020). Novaya neopredelyonnost' v rossiysko-yaponskikh otnosheniyakh [New uncertainty in Russo-Japanese relations]. *Yaponskiye issledovaniya* [*Japanese Studies in Russia*], 2020, 4: 119–136. (In Russian). DOI: 10.24411/2500-2872-2020-10031

Nelidov V.V. (2022). “Porochnyi krug” rossiysko-yaponskih otnosheni: sderzhivayushchie faktory i perspektivy uluchsheniy [“Vicious Circle” of Russian-Japanese Relations: Constraining Factors and Prospects for Improvement], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [*East Asia: Facts and Analytics*], 2022, 1: 39–52. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-39-52

Поступила в редакцию: 02.08.2022

Финальная версия: 24.08.2022

Принята к публикации: 31.08.2022

Received: 2 August 2022

Final versior: 24 August 2022

Accepted: 31 August 2022